

Ophrys mirabilis, nuovi dati *Ophrys mirabilis*, new data

Riassunto: Viene presentato uno studio tassonomico su *Ophrys fusca* subsp. *hayekii*, *O. atlantica* subsp. *hayekii* e *O. mirabilis*

Summary: A taxonomic study of *Ophrys fusca* subsp. *hayekii*, *O. atlantica* subsp. *hayekii* and *O. mirabilis* is here presented.

Key words: Orchidaceae - *Ophrys* - Italy - Sicily - Tunisia

In seguito alla scoperta e alla descrizione di *Ophrys mirabilis* in Sicilia (GENIEZ & MELKI, 1991), alcuni autori ritennero corretto considerarla sinonimo di *Ophrys fusca* subsp. *hayekii*. Ad oggi, tuttavia, *Ophrys mirabilis* viene riconosciuta come specie a se stante. Due anni prima però che venisse descritta, una botanica di Catania, asserì che queste piante appartenevano ad *Ophrys fusca* s.str., manifestando di non aver compreso ciò che queste piante sono in realtà. Questo lavoro si prefigge di dimostrare l'appartenenza di queste piante a due differenti taxa.

Storia

Nel 1913 HAYEK viaggiò in Sicilia, Tunisia, Malta e Dalmazia. Le piante che raccolse durante quel viaggio sono conservate nell'erbario di Göteborg (GB): GÖTEBORGS UNIVERSITET BOTANISKA MUSEET. Le etichette stampate sono marcate 'Reise der Universität Wien nach Sizilien, Tunesien und Malta im April 1913'. HAYEK (1913) relazionò quel viaggio in un lavoro. Più tardi, FLEISCHMANN & SOÓ (in Soó, 1928) descrissero una pianta come appartenente a *Ophrys fusca* subsp. *hayekii* e la citarono nell'erbario di HAYEK con il numero 18238.

FERLAN (1954) che venne a conoscenza del manoscritto di MAIRE citò: *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii* (Fleischm. et Soó) Maire et Weill. Anche CUENOD (1954), nella sua FLORA DELLA TUNISIA, attribuì quelle raccolte a *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii* (Fleischm. et Soó) Maire et Weill. SOÓ (1959) pubblicò per *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii* una nuova combinazione che prevalse su quella precedentemente introdotta dal MAIRE. NELSON (1962) e RAYNAUD (1985) la rettificarono ulteriormente in *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii* (Fleischm. e Soó) Maire et Weiller in MAIRE (1959). Il Volume 6 della Flora di MAIRE comunque, fu pubblicato solamente il 12 gennaio 1960, mentre sulla copertina venne stampato il 1959 come anno ufficiale di pubblicazione del manoscritto. Nessuna risposta, comunque, si ottenne riguardo al materiale del MAIRE da parte di Mr. QUEZEL che si suppone sia il possessore dei manoscritti del MAIRE. La citazione di *Ophrys atlantica* in Sicilia da parte di QUEZEL e SANTA (1962) nel loro "NOUVELLE FLORE DE L'ALGÉRIE" probabilmente fu dedotta dal

Following the discovery and description of *Ophrys mirabilis* from Sicily (GENIEZ & MELKI, 1991), some authors deemed it advisable to take it as a synonym of *Ophrys fusca* subsp. *hayekii*. Nowadays, however, *Ophrys mirabilis* is unanimously acknowledged as a species in its own right. Two years before it was described, a woman botanist from Catania, manifestly lacking comprehension of what these plants actually are, asserted it was *Ophrys fusca* s. str. This paper aims to demonstrating that they belong to a different taxa.

History

In 1913, HAYEK travelled Sicily, Tunisia, Malta and Dalmatia. The plants he collected during that trip are kept in the Göteborg herbarium (GB): GÖTEBORGS UNIVERSITET BOTANISKA MUSEET. The printed labels are marked "Reise der Universität Wien nach Sizilien, Tunesien und Malta im April 1913". HAYEK (1913) related that travel in a paper. Later on, FLEISCHMANN & SOÓ (in Soó, 1928) described a plant under *Ophrys fusca* subsp. *hayekii* and mentioned it in the HAYEK's herbarium under n° 18238.

FERLAN (1954), who was acquainted with the MAIRE's manuscript, mentioned: *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii* (Fleischm. et Soó) Maire et Weill. 1954. CUENOD (1954), in his FLORE DE TUNISIE, also referred to that collected plant under *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii* (Fleischm. et Soó) Maire et Weill. SOÓ (1959) published *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii*, a new combination prevailing over the MAIRE's one. NELSON (1962) and RAYNAUD (1985) rectified: *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii* (Fleischm. et Soó) Maire et Weiller in MAIRE (1959). Volume 6 of the MAIRE's flora, however, was only officially issued on January 12, 1960, whereas 1959 was printed as the year of publication on the cover. No answer could be got about the MAIRE's material from Mr QUEZEL who, supposedly, possesses the MAIRE's manuscripts. The mention of *Ophrys atlantica* in Sicily by QUEZEL and SANTA (1962) in their NOUVELLE FLORE DE L'ALGÉRIE was probably derived from LOJACONO (1908); it would appear to be *Ophrys mirabilis*.

LOJACONO (1908); sembrerebbe inoltre essere *Ophrys mirabilis*.

Gli esemplari

Nella letteratura pubblicata prima della descrizione si possono trovare solamente due citazioni di *Ophrys mirabilis* per la Sicilia. LOJACONO (1908) citò il ritrovamento di *Ophrys atlantica*: "Luoghi pietrosi aprici. Montagna Longa di Carini, A. Riccob! Maggio."

NELSON (1962) nelle pagine 206 e 238 del testo, sotto la dicitura *Ophrys fusca* subsp. *fusca*, indica Carini come il luogo per la figura g della tavola 34, la quale indubbiamente mostra un fiore di *Ophrys mirabilis*.

La pianta raccolta da HAYEK si trova nell'erbario di Göteborg (GB) in una tavola che include tre campioni morfologicamente simili nello stesso stadio di fioritura. Quella tavola include:

- due numeri di riferimento del GÖTEBORGS UNIVERSITET BOTANISKA MUSEET (GB), vale a dire il primo: 540158 ed il nuovo: 0069003.

- il cartellino di HAYEK: Reise der Universität Wien nach Sizilien, Tunesien und Malta im April 1913. *Ophrys fusca* Lk. Tunis: Djebel Bou Kournin bei Hamman-Lif. 13 April 1913. leg. Hayek. In aggiunta il numero 2135-1 è scritto di seguito al timbro dell'ERBARIO HAYEK.

- il cartellino aggiunto da FLEISCHMANN: 2 - *Ophrys fusca* Lk. subsp. *hayekii* H. Fl. Det. 6.IV.1919 Hans Fleischmann. [NOTA: La cifra 2 nel lavoro di SOÓ (1928) corrisponde alla specie *fusca* ed al suo set di sottospecie].

Una pianta raccolta un anno prima nello stesso luogo fu depositata da HUMBERT nell'erbario di Montpellier (MPU) e fu etichettata come segue:

H. HUMBERT - Plantes de Tunisie 1912. *Ophrys atlantica* Munby. Djebel Bou Kornine. legi 15 avril. firmato H. H. Cartellino aggiunto: *Ophrys atlantica* Munby subsp. *hayekii* (Fleischm. et Soó). determinavit Dr. R. Maire 28.2.1943.

Ricerche fatte negli erbari di Vienna (Austria) risultarono completamente infruttuose. Nel 1979, l'erbario del Botanisches Institut Wien (WU) prestò i fogli di *Ophrys fusca* a H. BAUMANN che non li restituì mai; altri fogli di *Ophrys* furono prestati a C. DEL PRETE che pure non li restituì. Il materiale di HAYEK riguardante il genere *Ophrys* non venne trovato né a WU né tantomeno a W (Museo di Storia Naturale di Vienna).

Le descrizioni successive sono riportate in ordine cronologico:

The specimens

Only two mentions related to *Ophrys mirabilis* from Sicily can be found in the literature published before the description. LOJACONO (1908) mentioned the occurrence of *Ophrys atlantica*: "Luoghi pietrosi aprici. Montagna Longa di Carini, A. Riccob! Maggio".

NELSON (1962) in pages 206 and 238 of the text, under *Ophrys fusca* subsp. *fusca*, indicates Carini as the place for Figure g in plate 34, which undoubtedly exhibits an individual flower of *Ophrys mirabilis*.

The relevant plant collected by HAYEK can be found in the Göteborg herbarium (GB) in a plate including three morphologically similar specimens at the same flowering stage. That plate includes:

- two reference numbers of the GÖTEBORGS UNIVERSITET BOTANISKA MUSEET (GB), namely the former one: 540158 and the new one: 0069003.

- the HAYEK's label: Reise der Universität Wien nach Sizilien, Tunesien und Malta im April 1913. *Ophrys fusca* Lk. Tunis: Djebel Bou Kournin bei Hamman-Lif. 13 April 1913. leg. Hayek. In addition, a number 2135-1 is written next to the HERBARIUM HAYEK stamp.

- the label added by FLEISCHMANN: 2 - *Ophrys fusca* Lk. subsp. *hayekii* H. Fl. Det. 6.IV.1919 Hans Fleischmann. [NOTE: digit 2 in the SOÓ's paper (1928) corresponds to the species *fusca* and its set of subspecies].

A plant collected one year earlier in the same place was deposited by HUMBERT in the Montpellier herbarium (MPU) and was labelled as follows:

H. HUMBERT - Plantes de Tunisie 1912. *Ophrys atlantica* Munby. Djebel Bou Kornine. legi 15 avril. signed H. H. Added label: *Ophrys atlantica* Munby subsp. *hayekii* (Fleischm. et Soó). determinavit Dr. R. Maire 28.2.1943.

Investigations made in the Wien (Austria) herbaria happened to be fruitless. In 1979, the Botanisches Institut Wien (WU) herbarium lent the plates of *Ophrys fusca* to H. BAUMANN who did not give them back; other plates of *Ophrys* were lent to C. DEL PRETE who also did not bring them back. No HAYEK's material as regards genus *Ophrys* could be found either at WU nor at W (Naturhistorisches Museum Wien).

The successive descriptions are provided below in chronological order:

• A. von HAYEK (1913) provides a list of orchids collected during the trip he made in 1913. All the plants from Tunisia were collected in Jebel Bu Kornin near Hamman-Lif, south of Tunis, in Callitris open wood-

Fig. 1 - H. Humbert - Piante della Tunisia 1912. Jebel Bu Kornin. 15 Aprile. Vista di dettaglio del foglio d'erbario MPU: labello di *Ophrys atlantica* Munby (secondo Humbert) - H. Humbert - *Plantes de Tunisie* 1912. Jebel Bu Kornin. April 15. Detailed view of the MPU herbarium plate: a lip of *Ophrys atlantica* Munby (according to Humbert).

Fig. 2 - R. Maire. Vista di dettaglio del foglio d'erbario MPU: labello di *Ophrys x joannae* Maire type, 1921. Tlemcen, foresta di Hafir. Maggio 1916. legit Marc. - R. Maire. Detailed view of the MPU herbarium plate: a lip of *Ophrys x joannae* Maire type, 1921. Tlemcen, Hafir forest. May 1916. legit Marc.

- A. von HAYEK (1913) fornì nel 1913 un elenco di orchidee raccolte durante il viaggio che lui fece nello stesso anno. Tutte le piante della Tunisia furono raccolte nel Jebel Bu Kornin vicino a Hamman-Lif, nel sud della Tunisia, in boschi di *Callitris* e fra *Cistus* e *Chamaerops*, ad altezze che variano dai 300 ai 400 metri. La specie *Ophrys fusca* viene citata senza ulteriori commenti.

- H. FLEISCHMANN & R. von SOÓ (1928): *Ophrys fusca* Link. subsp. *hayekii* Fleischm. et Soó subsp. n. (Syn.: *O. hayekii* Fleischm. in sched. sine descriptione!)

Habitu O. fuscae typicae, a quo praecipue differt: floribus, uti var. iricolor satis magnis, petalis oblongis crispulis maioribus, sepalis fere, aequilongis ca. 10 mm longis, profunde trilobo, margine crispulo, in linea mediana plicato, glabro, ceterum longe atropurpureo villosio, margine evidenter glabrato, lobis lateralibus obtusis, patentibus, sinibus profundis a medio secretis, obcordato, emarginato medio denticulato (forma labelli generis Orchidis haud dissimili), flores coloris atrocarminae.

lands and among Cistus and Chamaerops, at elevations ranging from 300 to 400 m. Ophrys fusca is mentioned without further comments.

- H. FLEISCHMANN & R. von SOÓ (1928): *Ophrys fusca* Link. subsp. *hayekii* Fleischm. et Soó subsp. n. (Syn.: *O. hayekii* Fleischm. in sched. sine descriptione!)

Habitu O. fuscae typicae, a quo praecipue differt: floribus, uti var. iricolor satis magnis, petalis oblongis crispulis maioribus, sepalis fere, aequilongis ca. 10 mm longis, profunde trilobo, margine crispulo, in linea mediana plicato, glabro, ceterum longe atropurpureo villosio, margine evidenter glabrato, lobis lateralibus obtusis, patentibus, sinibus profundis a medio secretis, lobo intermedio obcordato, emarginato, medio denticulato (forma labelli generis Orchidis haud dissimili), flores coloris atrocarminae.

Habitat in Tunisia: Dj. Bou Koumin pr. Hamman (Hayek! herb. no. 18238).

Habit of typical O. fusca, from which it differs primarily in the large flowers as in var. iricolor, oblong, very

GÖTEBORGS UNIVERSITET
BOTANISKA MUSEET

0069003

²⁼
Ophrys fusca Lk.
subspec. *Hayekii* H. Fl.

Det. 6. IV. 1919 Hans Fleischmann.

Reise der Universität Wien nach Sizilien,
Tunesien und Malta im April 1913.

Ophrys fusca Lk.
Tunis: Djebel-Bou-Kournin
bei Hammam-Lif

17. April 1913

leg. *Mayer*

HERBARIUM
HAYEK

2135-1

GB nr 540158

Habitat in Tunisia: Dj. Bou il pr di Koumin. Hamman (Hayek! erba. n.ro 18238).

L'habitus tipico di *O. fusca* differisce primariamente nei grandi fiori come nella var. *iricolor*, nei petali oblungi, molto arricciati, subeguali, con sepali lunghi approssimativamente 10 mm, profondamente trilobati, margini del labello arricciati e glabri, piegato all'indietro nella porzione centrale e glabro, provvisto di lunghi peli nero-violaceo negli altri posti, lobi laterali ottusi, estesi, largamente spazati; lobo mediano obcordato, emarginato, denticolato nel mezzo (il labello non differisce per la forma da quello del genere *Orchis*), i fiori sono di colore carminio nero.

• Molto della traduzione sopra citata si può trovare nel CAMUS (1928): *Ophrys fusca* subsp. *Hayekii*. O. *Hayekii* Fleischm. et Soó, in FEDDE Repert. (1927), p. 26.

Habitus di *O. fusca*, ma fiori come nella var. *iricolor*, grandi, con segmenti esterni del perianzio subuguali, lunghi approssimativamente 10 mm, con margini arricciati, labello profondamente trilobato, piegato all'indietro nella porzione centrale e glabro, provvisto di lunghi peli nero-violaceo negli altri posti, margini arricciati e glabri, lobi laterali ottusi, estesi, largamente spazati; lobo mediano obcordato, emarginato, denticolato nel mezzo. Tunisia: J. Bu Kumin vicino Hamman (HAYEK, N.ro 18.238).

• KELLER G., R. SCHLECHTER & R. v SOÓ (1930-1940) [pagine 29-30]: *Ophrys fusca* Link.

1. b) petali generalmente papillosi, fiori di media grandezza oppure grandi (lobo centrale inciso se sono piccoli) ...2
2. b) labello verso la punta trilobato, lobi non ripiegati --> 3
3. a) fiori grandi, labello allargato, lobi laterali appuntiti, divergenti, lobo centrale quadrangolare, inciso, breve...subsp. *Durieui* (atlantica)
- 3 b) come la precedente, lobi laterali ottusi, lobo centrale sub-cuoriforme, inciso, con dentini, ecc. subsp. *Hayekii*

Forme:

2. b) *Labellum apicem versus trilobum, lobi non reversi--> 3*
2. c) *Labellum subintegrum, apice emarginatum, rarius levissime trilobum --> 7*
3. a) *Flores magni, labellum dilatatum, lobi laterales acuti, patentees, sinus magnis a medio secreti,*

*crinkled petals, subequal, approx. 10 mm long sepals, deeply three-lobed, crinkled- and glabrous-edged lip, folded in the midportion and glabrous, provided with long purplish-black hair in other places, side lobes obtuse, spreading, widely spaced apart; median lobe obcordate, emarginate, denticulate in the middle (the lip does not differ in shape from the genus *Orchis*), carmine black-coloured flowers.*

• Much of the above translation can be found again in CAMUS (1928): *Ophrys fusca* subsp. *Hayekii*. O. *Hayekii* Fleischm. et Soó, in FEDDE, Repert. (1927), p. 26.

Habit *O. fusca*, but flowers as in var. *iricolor*, large, with subequal external perianth segments, approx. 10 mm long, with oblong, crinkled-edged inn. lat. div.; lip deeply three-lobed, folded in the midportion and glabrous, provided with long purplish-back hair in other places; crinkled and glabrous edges; side lobes obtuse, spreading, widely spaced apart; median lobe obcordate, emarginate, denticulate in the middle. Tunisia: J. Bu Kumin near Hamman (HAYEK, No. 18.238).

• KELLER G., R. SCHLECHTER & R. v SOÓ (1930-1940) [pages 29-30]: *Ophrys fusca* Link.

1. b) *Petals generally papillose, middle size flowers or big (if small-middle lobe incised)...2*
2. b) *Lip trilobed at the top, lobes not folded -- > 3*
3. a) *big flowers, lip enlarged, side lobes pointed, divergent, central lobe quadrangular, incised, short...subsp. Durieui (atlantica)*
- 3 b) *as the former, lateral lobes obtuse, middle lobe sub-hart-shaped, incised, with small teeth,...subsp. Hayekii*

Forms:

2. b) *Labellum apicem versus trilobum, lobi non reversi -- > 3*
 2. c) *Labellum subintegrum, apice emarginatum, rarius levissime trilobum -- > 7*
 3. a) *Flores magni, labellum dilatatum, lobi laterales acuti, patentees, sinus magnis a medio secreti, lobus medius quadrangularis, emarginatus, brevis -- > subsp. Durieui Soó Rep. 1927, 26 (Syn.: *O. fusca* var. *Durieui* Rchb. f. 73. - *O. atlantica* Munby B. S. B. Fr. 1856, 108)*
- *O. fusca* subsp. *atlantica* Cam. Europe 251. - *O. fusca* var. *atlantica* Lacroix Catal. Pl. Cabyl.)

Fig. 3 - A. von Hayek. Foglio d'erbario intero dell'erbario di Göteborg (GB): Viaggio dell'Università di Vienna in Sicilia, Tunisia e Malta nell'Aprile del 1913. *Ophrys fusca* Lk. Tunisia: Djebel Bou Kournin presso Hamman-Lif. 13 April 1913. legit Hayek - A. von Hayek. Full plate from Göteborg herbarium (GB): Reise der Universität Wien nach Sizilien, Tunesien und Malta im April 1913. *Ophrys fusca* Lk. Tunis: Djebel Bou Kournin bei Hamman-Lif. 13 April 1913. leg. Hayek.

Fig. 4 - A. von Hayek. Vista di dettaglio della tavola d'erbario di Göteborg (GB) - A. von Hayek. Detailed view of the plate from Göteborg herbarium (GB).

lobus medius quadrangularis, emarginatus, brevis--> subsp. Durieui Soó Rep. 1927, 26 (Syn.: *O. fusca* var. *Durieui* Rchb. f. 73. - *O. atlantica* Munby B. S. B. Fr. 1856, 108)

- *O. fusca* subsp. *atlantica* Cam. Europe 251. - *O. fusca* var. *atlantica* Lacroix Catal. Pl. Cabyl.)

3. b) *Flores magni, labellum dilatatum, lobi laterales obtusi, patentes, sinus profundis a medio secreti, lobus medius obcordatus, emarginatus, medio denticulatus, labellum in linea mediana plica prominente --> subsp. Hayekii* Fleischm. et Soó l. c. (Syn.: *O. Hayekii* Fleischm. in schedis solum nomen.)

3. c) *Flores magni, mediocres vel minores, lobi laterales obtusi, sinus parvis a medio secreti, lobus medius reniformis-subrhombus --> 4*

• FERLAN L. (1954) scrisse che egli «studiò gli essiccata nell'Erbario del N Africa (Algeri) così come i preparati floreali di FLEISCHMANN di *O. atlantica* subsp. *Hayekii* ed i materiali di questa subsp. distribuiti da HUMBERT insieme al "PLANTES DE TUNISIE 1912"». Così propose un paragone tra le due sottospecie riportato qui di seguito:

O. atlantica subsp. *Hayekii* (Fleischm. et Soó) Maire et Weill.: "Brattee più brevi dell'ovario, ovato lanceolate. Tepali esterni ovato-lanceolati, (9,5-11,5 x 5 mm). Tepali interni lineari-spatulati, a bordi increspanti (7,5 8,5 x 1,5 mm). Labello (14,0-14,5 x 11,0 mm) profondamente trilobo. Lobi laterali divaricati, triangolari, ad apice ottuso. Seno dei lobi di + 3,5 mm. Lobo medio lungo 4 mm, largo 6,5 mm, ovale semi-reniforme, appena smarginato nel mezzo senza mucroncino o con mucroncino ridottissimo. Labello pubescente - villosa, glabrescente sui margini dei

3. b) *Flores magni, labellum dilatatum, lobi laterales obtusi, patentes, sinus profundis a medio secreti, lobus medius obcordatus, emarginatus, medio denticulatus, labellum in linea mediana plica prominente --> subsp. Hayekii* Fleischm. et Soó l. c. (Syn.: *O. Hayekii* Fleischm. in schedis solum nomen).

3. c) *Flores magni, mediocres vel minores, lobi laterales obtusi, sinus parvis a medio secreti, lobus medius reniformis-subrhombus --> 4*

• FERLAN L. (1954) wrote that he «studied the exsiccata in the N Africa Herbarium (Alger) as well as the FLEISCHMANN's floral preparations of *O. atlantica* subsp. *Hayekii* and the materials of this subsp. as distributed by HUMBERT along with the "PLANTES DE TUNISIE 1912"». Thus, he gives a comparison of the two subspecies which is worded as follows:

O. atlantica subsp. *Hayekii* (Fleischm. et Soó) Maire et Weill.: "Bracts shorter than the ovary, ovate to lanceolate. Outer tepals ovate to lanceolate, (9,5-11,5 x 5 mm). Inner tepals linear spatulate, wavy-edged (7,5-8,5 x 1,5 mm). Lip (14,0-14,5 x 11,0 mm) deeply three-lobed. Side lobes spreading, triangular, obtuse-tipped. Lobe sinuses over + 3,5 mm. Median lobe 4 mm long, 6,5 mm wide, ovate, half-kidney-shaped, hardly emarginate in the middle, hardly or not appendiculate. Lip downy to villous, glabrescent on the lobe edges. Column and lip base as in *O. atlantica*".

• SOÓ (1959), who is prone to take advantage of every opportunity, publishes *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii*, a new combination that prevails over the MAIRE's one.

• MAIRE R. (1960): 772. *O. atlantica*

lobi. Caratteri del ginostemio e della base labellare come in *O. atlantica*".

- SOÓ (1959), che era disposto a trarre vantaggio da ogni opportunità, pubblica *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii*, una combinazione nuova che prevale su quella precedente formulata dal MAIRE.

- MAIRE R. (1960): 772. *O. atlantica*

A. Lobi laterali del labello corti o molto corti, di solito \pm erosi, largamente ovati fino a triangolari con punta subacuta; lobo mediano subquadrangolare, emarginato e crenato. Labello senza una piega sporgente lungo la linea centrale:

subsp. *Duriei* (Rchb.) Maire et Weiller. - *O. fusca* var. *Duriei* Rchb., l. c. - *O. fusca* subsp. *Duriei* Soó, l. c. - Specie tipo.

AA. Lobi laterali del labello più lunghi e più stretti, oblungi, apice arrotondato, intero, curvato in avanti è separato dal lobo mediano da un seno profondo; lobo mediano ristretto alla base, largamente obcordato, con margine non crenato. Labello portante una piega sporgente lungo la linea centrale:

subsp. *Hayekii* (Fleischm. et Soó) Maire et Weiller.

- *O. fusca* subsp. *Hayekii* Soó, l. c. (1927).

T. Mont Bou Kornin! (HAYEK, HUMBERT)

- SOÓ (1970): *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii* (Fleischm. et Soó Feddes Repert. 24: 27. subsp. *O. fuscae*) Soó Acta Bot. Hung. 5: 440 (1959). Lobi labelli laterales longiores, latiores, obtusi. lobus medius obcordatus, emarginatus, labellum in linea mediana plica prominenti - Tun.

- BAUMANN H. (1975) menzionò una pianta che raccolse il 15 aprile 1972, che riteneva essere un ibrido tra *Ophrys atlantica* e *O. fusca* subsp. *fusca*, come suggerivano due fotografie a colori che mettevano in risalto una significativa variabilità. Si potrebbe ritenere che fossero presenti caratteri di entrambi i genitori invece BAUMANN affermò che *O. atlantica* in quella popolazione era assente.

- BAUMANN H. & S. KÜNKELE (1986) considerarono tutti i binomi *Ophrys fusca* subsp. *hayekii* (Fleischm et Soó, 1927) e *O. atlantica hayekii* (Fleischm et Soó) MAIRE ET WEILLER, 1959 e (Fleischm et Soó) Soó, 1959 come sinonimo di *Ophrys x joannae* Maire, 1921.

- Poco è disponibile in letteratura sulle orchidee della Tunisia. VALLES V. & A. M. VALLES-LOMBARD (1988) non approfondisce molto la sezione *fusca*. La fotografia N.° 71, pagina 71 in uno stadio precoce di fioritura del 27 Marzo e la fotografia N.° 74, pagina 71 in uno stadio tardivo del 22 Marzo, mostrano due taxa diversi e sono le uniche rappresentazioni iconografiche di piante strettamente imparentate a quelle

A. *Lip's side lobes short or very short, usually \pm eroded-crenate, broadly ovate to triangular with a subacute tip; median lobe subquadrangular, emarginate and eroded-crenate. Lip without a protruding fold along the midline:*

subsp. *Duriei* (Rchb.) Maire et Weiller. - *O. fusca* var. *Duriei* Rchb., l. c. - *O. fusca* subsp. *Duriei* Soó, l. c. - Species type.

AA. *Lip's side lobes longer and narrower, oblong, rounded-tipped, entire, curved forward and separated from the median lobe by a deep sinus; median lobe narrowed at its base, broadly obcordate, with an uncrenate margin. Lip bearing a protruding fold along the midline:*

subsp. *Hayekii* (Fleischm. et Soó) Maire et Weiller.

- *O. fusca* subsp. *Hayekii* Soó, l. c. (1927).

T. Mont Bou Kornin ! (HAYEK, HUMBERT)

- SOÓ (1970): *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii* (Fleischm. et Soó Feddes Repert. 24: 27. subsp. *O. fuscae*) Soó Acta Bot. Hung. 5: 440 (1959). Lobi labelli laterales longiores, latiores, obtusi. lobus medius obcordatus, emarginatus, labellum in linea mediana plica prominenti - Tun.

- BAUMANN H. (1975) mentions a plant collected on April 15, 1972, which he thinks to be a hybrid of *Ophrys atlantica* and *O. fusca* subsp. *fusca*, as could suggest the two colour photographs exhibiting a significant variability. One could then assume that both parent taxa occur together, but he tells about a population and indicates that *O. atlantica* is missing.

- BAUMANN H. & S. KÜNKELE (1986) take all the binomials *Ophrys fusca* subsp. *hayekii* (Fleischm et Soó, 1927) and *O. atlantica hayekii* (Fleischm et Soó) MAIRE ET WEILLER, 1959 and (Fleischm et Soó) Soó, 1959 as synonymous with *Ophrys x joannae* Maire, 1921.

- Little is available in literature as regards orchids from Tunisia. VALLES V. & A. M. VALLES-LOMBARD (1988) do not go deeply into section *fusca*. Photograph No. 71, page 71, at an early flowering stage on March 27 and photograph No. 74, page 71, at a late flowering stage on March 22, showing two different taxa, are the only iconographic representations of plants that are closely related to the HAYEK's ones. Unfortunately, there is no comment about these photographs in the text. On the other hand, on page 98, they say: "In spite of repeated research in Jebel Bu Kornin, we have never spotted *Ophrys atlantica* subsp. *Hayekii*". We will probably never know which taxon was searched by these authors, since our letters and phone calls to Mr VALLES were left unanswered.

- VALLES V. & M. BOURNERIAS (1990) tell almost nothing about the *fusca* section in their account of a

descritte da HAYEK. Sfortunatamente nel testo non c'è alcun commento su queste fotografie. D'altra parte, a pagina 98, dicono: "nonostante ripetute ricerche nel Jebel Bu Kornin, non abbiamo mai trovato *Ophrys atlantica* subsp. *Hayekii*." Probabilmente non sapremo mai quale taxon fu trovato da questi autori, finché le nostre lettere e telefonate a Mr VALLES rimarranno senza risposta.

- VALLES V. & M. BOURNERIAS (1990) non dicono pressoché nulla sulla sezione *fusca* nel loro resoconto del viaggio che fecero in Tunisia nei primi giorni di Aprile. Nonostante il periodo favorevole non visitarono Jebel Bu Kornin.

- DEVILLERS & DEVILLERS-TERSCHUREN (1994) confusero, a pagina 399, le descrizioni dei tre taxa (*Ophrys mirabilis*, *O. atlantica* e *O. atlantica* subsp. *hayekii*) fatte da autori diversi e, ancora una volta, mostrarono la loro incapacità di comprensione del genere *Ophrys* nel senso ampio del termine e particolarmente della sezione *Pseudophrys*. La loro frase più ilare è la seguente: "Le caratteristiche più notevoli di *O. mirabilis* consistono nella «piega che sporge lungo la linea mediana del labello» (Maire 1959: 246)" ecc...

- DELFORGE (1994) considera *Ophrys fusca* subsp. *hayekii* sinonimo di *O. fusca* Link ed ignora del tutto *O. mirabilis*.

- Pare che la diagnosi del MAIRE (1921) di *Ophrys x joannae* corrispondesse proprio alla descrizione di un ibrido. Nella discussione, comunque, una frase lascia un consistente dubbio: "...fu trovato di nuovo in grande abbondanza dal Sig. MARC, un Ispettore forestale di Tlemcen che ci spedì gentilmente molti esemplari viventi". Quattro campioni sono conservati nell'erbario del MAIRE (MPU) tra i quali è presente il tipo che possiede una capsula ben sviluppata. MAIRE (1960) considera *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii* [Raccolta da Humbert nel 1912] e *O. x joannae* come due taxa diversi.

Analisi

Tutti gli autori che hanno studiato queste piante hanno costruito teorie, fatto supposizioni, asserzioni, ecc. ma nessuno di loro ha mai fatto riferimento all'erbario di HAYEK o HUMBERT; solamente FERLAN (1954) ha visto gli esiccata descritti da HUMBERT e ritenne che fossero molto vicini a *O. atlantica*. Tutti riportarono la diagnosi di FLEISCHMANN & SOÓ che fa ritenere la pianta descritta come un esemplare di *O. mirabilis*, tranne quelle dell'erbario di HAYEK. Escludendo dal contesto i passaggi della diagnosi del MAIRE (1960), che è un'abbreviazione di quella di FLEISCHMANN & SOÓ, l'affermazione sarebbe infondata.

Solamente HAYEK, HUMBERT e BAUMANN visitarono

travel to Tunisia in early April. In spite of the propitious period, they did not visit Jebel Bu Kornin.

- DEVILLERS & DEVILLERS-TERSCHUREN (1994) confuse, on page 339, the descriptions of three taxa (*Ophrys mirabilis*, *O. atlantica* and *O. atlantica* subsp. *hayekii*) made by different authors and once again show their lack of comprehension of the genus *Ophrys* in the broad sense of the term and particularly the *Pseudophrys* section. Their most hilarious sentence is as follows: "The most outstanding features of *O. mirabilis* consist in «the protruding fold along the lip's midline» (MAIRE 1959: 246)" etc...

- DELFORGE (1994) takes *Ophrys fusca* subsp. *hayekii* as synonymous with *O. fusca* Link and ignores *O. mirabilis*.

- It seems that the MAIRE's diagnosis (1921) of *Ophrys x joannae* does correspond to the description of a hybrid. In the discussion, however, a sentence leaves room for doubt: "...was found again in great amounts by Mr. MARC, a Forest Inspector at Tlemcen, who kindly sent us several living individuals.". Four specimens are kept in the MAIRE's herbarium (MPU), among which is the type possessing a well developed seed capsule. MAIRE (1960) considers *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii* [Collected by Humbert in 1912] and *O. x joannae* as two different taxa.

Analysis

All the authors who studied these plants build theories, make assumptions, assert, etc... but none of them ever referred to the HAYEK's or HUMBERT's herbarium; only FERLAN (1954) has seen the HUMBERT's exsiccata and thought they were close to *O. atlantica*. All of them repeat the FLEISCHMANN & SOÓ's diagnosis which can make think that the described plant could be *O. mirabilis*, except for those who referred to the HAYEK's herbarium. Taking out of context passages of the MAIRE's diagnosis (1960), which is an abridgement of the FLEISCHMANN & SOÓ's diagnosis, would be unfounded.

Only HAYEK, HUMBERT and BAUMANN did visit Jebel Bu Kornin in mid-April. All of the other authors reported plants which they saw in March.

H. FLEISCHMANN & SOÓ (1928), in their diagnosis of the plants collected by HAYEK, mention some features which do not make it possible to take this taxon as a subspecies of *O. atlantica*: «Habit of typical *O. fusca*, from which it differs in the large flowers as in var. *iricolor*, ...deeply three-lobed lip, side lobes obtuse, spreading, widely spaced apart...».

The plants collected by HUMBERT and HAYEK, from the same Jebel, virtually at the same date and after

no Jebel Bu Kornin a metà Aprile. Tutti gli altri autori riportarono piante che videro a Marzo.

H. FLEISCHMANN & SOÓ (1928), nella loro diagnosi delle piante raccolte da HAYEK, hanno citato alcune caratteristiche che non permettono di considerare questi taxon come una sottospecie di *O. atlantica*: «habitus tipico di *O. fusca*, dalla quale si differenzia per la presenza di grandi fiori come nella var. *iricolor*,..... labello profondamente trilobato, lobi laterali ottusi, espansi, largamente spaziati.....».

Le piante raccolte da HUMBERT e HAYEK, dallo stesso Jebel, virtualmente alla stessa data e dopo un intervallo di un anno, non corrispondono allo stesso taxon. La pianta di HUMBERT assomiglia a *Ophrys atlantica*, ma non è *Ophrys atlantica sensu stricto* né *Ophrys mirabilis*; questo è l'unico riferimento a piante simili ad *O. atlantica* da quel luogo.

MAIRE denominò questa specie *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii*, ciò che avvalorava la mia analisi, ma il basionimo rimane la pianta di HAYEK. Ora, quella pianta non è un esemplare dello stesso taxon; mi sembra, invece, appartenga alla serie di *Ophrys omegaifera-dyris*. Essa ha un labello curvo, convesso coperto di peli lunghi e lucenti, con grandi lobi laterali e petali molto grandi. Penso che dovrebbe essere collegata ad *Ophrys dyris*.

La fioritura di *Ophrys mirabilis* in Sicilia non fu mai osservata prima del 15 Aprile. Una delle due fotografie in BAUMANN (1975) mostra un fiore che assomiglia piuttosto a *O. mirabilis*, mentre l'altro è del tutto diverso, ciò che sembrerebbe del tutto normale se si fa attenzione alla indicazione dell'autore circa «una piccola popolazione di origine ibrida». Sembra che le caratteristiche appartengano sia *O. dyris* che a *O. mirabilis*, e ciò suggerisce che *O. mirabilis* verrebbe trovata più tardi in Tunisia, ma ciò non fu mai riportato formalmente.

I taxa della serie *fusca* che furono scoperti in Tunisia sono, rispettivamente: nel MAIRE R. (1960): *O. fusca* var. *genuina* Camus 1921, e *O. fusca* var. *iricolor*. In CUENOD (1954): *O. fusca* s. str. (riferita al Jebel Bu Kornin) e *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii* (Fleischm. et Soó) Maire et Weill. (solamente un ritrovamento: la pianta raccolta da HAYEK). In BAUMANN: *O. fusca* s. str. et *iricolor*?. Nessun autore riportò *O. atlantica* proveniente dalla Tunisia. HUMBERT soltanto cita le piante da lui raccolte come appartenenti a quel taxon. Altri autori fecero brevi escursioni di raccolta di orchidee in Tunisia, ma non lasciarono che piccole tracce in letteratura dei loro materiali. Per esempio, LINDBERG (1932) che soggiornò a Tunisi e ad Hamman-Lif il 30-31 Marzo e il 16 Aprile 1924, citò *Ophrys fusca* Link. nel suo elenco di Orchidee. Così fecero BONNET & BARRATTE (1861).

an interval of one year, do not correspond to the same taxon. The HUMBERT's plant looks like Ophrys atlantica, but is neither Ophrys atlantica sensu stricto nor Ophrys mirabilis; it is the only report of O. atlantica-like plants from that place.

MAIRE named it Ophrys atlantica subsp. hayekii, what corroborates my analysis, but the basionym is the HAYEK's plant. Now, that plant is not a specimen of the same taxon; it seems to me it belongs to the Ophrys omegaifera-dyris series. It has a curved, convex lip covered with long and light-coloured hair, with large side lobes and very large petals. I think it should be likened to Ophrys dyris.

The blossoming of Ophrys mirabilis in Sicily was never observed earlier than on April 15. One of the two photographs in BAUMANN (1975) shows a flower that looks rather like O. mirabilis, whereas the other one is quite different, what is normal if one pays attention to the author's statement about «a small population of hybrid origin». It seems the features belong to both O. dyris and O. mirabilis, what suggests that O. mirabilis would occur later on in Tunisia, but it was never formally reported.

The taxa of the fusca series occurring in Tunisia are, respectively: in MAIRE R. (1960): O. fusca var. genuina Camus 1921, and O. fusca var. iricolor. In CUENOD (1954): O. fusca s. str. (reported from Jebel Bu Kornin) and Ophrys atlantica subsp. hayekii (Fleischm. et Soó) Maire et Weill. (only one record: the plant collected by HAYEK). In BAUMANN: O. fusca s. str. et O. iricolor?. No author reports O. atlantica from Tunisia. HUMBERT alone mentions his collected plant as corresponding to that taxon. Other authors made Orchid-spotting trips in Tunisia, but left little relevant material in literature. For instance, LINDBERG (1932), who stayed in the Tunis and Hamman-Lif areas on March 30-31 and April 16, 1924, mentioned Ophrys fusca Link in his Orchid list. So did BONNET & BARRATTE (1861).

Taxonomic conclusion

The access to the hill behind Tunis is currently quite awkward (J-Michel HERVOUET, pers. com.) and neither a report nor a thorough study are available in literature as regards April. The nomenclatural issue with the plants collected by HUMBERT and HAYEK is simple. The plant collected by HAYEK is validly named from a taxonomic point of view: Ophrys atlantica subsp. hayekii Soó (1959. - Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 5: 440). On the other hand, it seems the plant collected by H. HUMBERT - PLANTES DE TUNISIE 1912. In sched. is neither Ophrys atlantica s. str. nor Ophrys atlantica subsp. hayekii Soó and, so far, has not been validly named.

The binomial Ophrys mirabilis is the first valid and

Fig. 5 - *Ophrys mirabilis* Geniez & Melki. Sicilia (RG). Gabella del Signore. 25 Aprile 1999 - *Ophrys mirabilis* Geniez & Melki. Sicilia (RG). Gabella del Signore. April 25, 1999. Slide by Romieg Soca

Fig. 6 - *Ophrys atlantica* Munby. Andalusia. Alhaurin de la Torre. 11 Aprile 1992 - *Ophrys atlantica* Munby. Andalusia. Alhaurin de la Torre. April 11, 1992. Slide by Romieg Soca

Conclusioni Tassonomiche

L'accesso alla collina dietro a Tunisi è piuttosto scomodo (J-Michel Hervouet, pers. com.) e né un rapporto né un studio completo, sono disponibili in letteratura per il mese di Aprile. La nomenclatura pubblicata con le piante raccolte da HUBERT e HAYEK è semplice. La pianta raccolta da HAYEK da un punto di vista tassonomico è correttamente denominata: *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii* Soó (1959 - ACTA BOT. ACAD. SCI. HUNG. 5: 440). D'altra parte assomiglia alla pianta raccolta da H. HUBERT - PLANTES DE TUNISIE 1912. Nella scheda non è né *Ophrys atlantica* s. str. né *Ophrys atlantica* subsp. *hayekii* Soó, cosicché finora, non è stata denominata validamente.

Il binomio *Ophrys mirabilis* è stato il primo nome valido e legittimo per il taxon siciliano che fino ad allora non era mai stato descritto.

Cronologia delle segnalazioni di *Ophrys mirabilis*

LOJACONO (1908)": Luoghi pietrosi aprici. Montagna Longa di Carini, A. Riccob! Maggio."

legitimate one for the Sicilian taxon which had never been described earlier.

Chronological mapping of *Ophrys mirabilis*

LOJACONO (1908): "Luoghi pietrosi aprici. Montagna Longa di Carini, A. Riccob! Maggio".

NELSON (1962): "Carini". Despite several stays in the Montagna Longa di Carini (PA) [UC 30.78 à 31.93] with some friends (Bastian RICHARD, François JACQUET and Vito CAMPO), we could not find *Ophrys mirabilis*, but the sites to be explored are vast and hard to get to.

Discovery, by Giuseppe GARRAFA, of the Gabella del Signore site, 7 km. NE of Ragusa (RG). Elev. 440-530 m in 1989. [VA 89.12].

Ph. GENIEZ and F. MELKI (1991) Terra typica Holotype: 18.4.1990: Italia, Sicilia, Gela village, 2 km south of Monte Formaggio. [VB 32.24]. Actually, it is the Mazzarino village (CL) in the Monte Manca del Toro, Contrada Canalotto. elev. 400 m.

NELSON (1962)*: Carini. " Nonostante molte escursioni sulla Montagna Longa di Carini (PA) [UC 30.78 à 31.93] con alcuni amici (BASTIAN RICHARD, FRANÇOIS JACQUET e VITO CAMPO), non trovammo *Ophrys mirabilis*, ma i siti da esplorare erano vasti ed impervi.

Scoperta, da Giuseppe GARRAFA, nella Gabella del Signore situata, 7 km. NE di Ragusa (RG). Elev. 440-530 metri nel 1989. [VA 89.12].

Ph. GENIEZ e F. MELKI (1991) Terra typica Holotype: 18.4.1990: Italia, Sicilia, villaggio di Gela, 2 Km a sud di Monte Formaggio. [VB 32.24], ora chiamato villaggio di Mazzarino (CL) situato sul monte Manca del Toro, Contrada Canalotto. elev. 400 metri.

Rosario GALESI (1993): villaggio di Aidone (EN), osservate il 26 Maggio 1991 ed il 1 Giugno 1992: 10 piante che non furono mai più ritrovate. quota 800 metri. [VB 44.81], comm. pers.

Henri MATHE (1994): tra Solarino e Palazzolo Acreide (SR). elev. 375 metri. [WB 00.66]. Sono state fatte molte visite infruttuose in questo sito; ho visto solamente una pianta con gemme fiorali il 18 aprile 1995.

PUCCIA (1995): alcune piante isolate, Isnello alla Galefina (Madonie), 29 aprile 1994.

Ritrovamento, da parte di Rosario GALESI di 16 piante (non più osservate in seguito) al M. Curma dei Laghi (CT), 3.5 km a sud di San Cono, a 500 metri di altezza. [VB 42.54], nel 1996, comm. pers.

Ritrovamento di un sito, da Vito CAMPO nella Valle delle Monache, 3.5 km. NE di Ragusa (RG). elev. 340 metri. [VA 78.99], nel maggio 1997, comm. pers.

FALCI & GIARDINA (2000). Aprile 1998, 200 piante. Mimiani (CL) Altopiano Solfifero. elev. 360-430 metri. [VB.05].

Ritrovamento di due piante da parte di Rosario GALESI sul M. Grosso (C. da Melilli), 14.5 km NE di Palazzolo Acreide (SR). elev. 450 metri. [WB 00.47], 9 maggio 1998, comm. pers.

Ritrovamento di un sito, da parte di François JACQUET e Romieg SOCA, in Contrada S. Martino a 500 metri dalla Gabella del Signore (RG). elev. 500 metri. [VA 89.12], 28 aprile 1999.

NOTA: Questo lavoro è stato scritto tre anni fa, quando un lavoro scritto da GÖLZ & REINHARD (2000) mi spinse a pubblicarlo. Sembra che GÖLZ P. & H. R. REINHARD (2000) vollero accaparrarsi quante più pubblicazioni riguardanti *Ophrys hayekii*; invece di chiarire la situazione, aumentarono la confusione presente, fecero degli errori, e nel prologo non citarono alcun tipo di lavoro al quale si riferirono (cosa che nessun altro autore aveva mai fatto), ed inoltre ritennero che tutte le piante fiorissero a Marzo (eccetto nel Baumann, 1975) mentre HAYEK e HUMBERT raccolsero le loro piante a metà aprile, ecc. I taxa menzionati in quel lavoro sono:

Rosario GALESI (1993): Aidone village (EN), seen on May 26, 1991 and June 1, 1992: 10 plants that were not seen again subsequently. elev. 800 m. [VB 44.81], pers. com.

Henri MATHE (1994): between Solarino and Palazzolo Acreide (SR). elev. 375 m. [WB 00.66]. Several fruitless visits were made to this site; I have seen only one plant with flower buds on April 18, 1995.

PUCCIA (1995): some spare plants, Isnello alla Galefina (Madonie), April 29, 1994.

Discovery, by Rosario GALESI, of 16 plants (not seen again subsequently) in M. Curma dei Laghi (CT), 3.5 km south of San Cono. elev. 500 m. [VB 42.54], in 1996, pers. com.

Discovery, by Vito CAMPO, of a site in Valle delle Monache, 3.5 km. NE of Ragusa (RG). elev. 340 m. [VA 78.99], in May 1997, pers. com.

FALCI & GIARDINA (2000). April 1998, 200 plants. Mimiani (CL) Altopiano Solfifero. elev. 360 à 430 m. [VB.05].

Discovery, by Rosario GALESI, of two plants in M. Grosso (C. da Melilli), 14.5 km NE of Palazzolo Acreide (SR). elev. 450 m. [WB 00.47], on May 9, 1998, pers. com.

Discovery, by François JACQUET and Romieg SOCA of a site at Contrada S. Martino, 500 m from Gabella del Signore (RG). elev. 500 m. [VA 89.12], on April 28, 1999.

NOTE: This paper had been written three years earlier when a paper by GÖLZ & REINHARD (2000) incited me to publish it. It seems that GÖLZ P. & H. R. REINHARD (2000) wanted to take stock of the *Ophrys hayekii* issue; instead of making the situation clearer, however, they increased the present confusion, compiled some errors, tell about the protologues but without quoting the types which they are based upon (no author having made it), all be plants considered blossoming in March (except in BAUMANN, 1975) whereas HAYEK and HUMBERT collected their plants on mid-April, etc. The taxa mentioned in that paper are: *Ophrys fusca*, small-flowered *O. fusca*, medium-to-large-flowered *O. fusca*, *O. iricolor* subsp. *maxima* (sic!) and small-flowered *O. iricolor*. No plant collection from the Tunis or Hamman-Lif areas is mentioned, except for *O. iricolor* subsp. *eleonorae* that was found by M. KALTEISEN (in litt.) in Jebel Bu Kornin in March 1999, what confirms the occurrence of this taxon, as previously noticed by C. and J.-M. HERVOUET (1998).

Ophrys fusca, *O. fusca* a fiore piccolo, *O. fusca* da medio a fiore grande, *O. iricolor* subsp. *maxima* (sic!) ed *O. iricolor* a fiore piccolo. Nessuna pianta raccolta in Tunisia o nelle aree di Hamman-Lif venne menzionata, fatta eccezione di *O. iricolor* subsp. *eleonorae* che venne ritrovata da M. KALTEISEN (in litt.) nel Jebel Bu Kornin (marzo 1999), ciò che conferma il ritrovamento di questo taxon come già riportato da C. e J.-M. HERVOUET (1998).

Literature

- BAUMANN H., 1975.- Die *Ophrys* Arten der Sektion *Fusci-Luteae* Nelson in Nordafrika. Die Orchidee 26 (3) 132-140.
- BAUMANN H. & KÜNKELE S., 1986.- Die Gattung *Ophrys* L. - eine taxonomische Übersicht. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 18 (3): 306-688.
- BONNET E. & BARRATTE G., 1861.- exploration scientifique de la Tunisie. Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la Tunisie. Paris, 519 pages.
- CAMUS E. G. & CAMUS A., 1927-1929.- Iconographie des Orchidées d'Europe et du Bassin Méditerranéen. Ed P. Lechevallier Paris, 559 pages + planches.
- CARACEI V., *Ophrys mirabilis* Geniez & Melki, nuova stazione in provincia di Trapani. Giros Notizie, n. 18, 2001.
- CUÉNOD A., 1954.- Flore analytique et synoptique de la Tunisie. Orchidaceae: vol. 1: 242-259. Tunis
- DELFORGE P., 1994.- Guide des orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche Orient - Delachaux & Niestlé - Lausanne-Paris: 301.
- DEVILLERS P. & DEVILLERS-TERSCHUREN J., 1994.- Essai d'analyse systématique du genre *Ophrys*. Naturalistes Belges 75, hors-série, spécial "Orchidées" n° 7, supplément: 273-400.
- FALCI A. & GIARDINA S. A., 2000.- Segnalazioni di Orchidaceae in Sicilia. Jour. Eur. Orch. 32 (2): 279-290.
- FERLAN L., 1954.- Recherche tassonomiche e fitogeografiche su *Ophrys atlantica* Munby. Arch. Bot. Biogeogr. Ital. Forli 30: 105-112.
- GALESI R., 1993.- Su alcune *Orchidaceae* della Sicilia Sudorientale. Giorn. Bot. Ital. 127 (3): 652.
- GALESI R., 1995.- *Ophrys mirabilis* Geniez & Melki in Sicilia. GIROS Notizie 1: 7-10.
- GALESI R., 1996.- Le *Orchidaceae* (*Monocotyledones*, *Gynandrae*) della Sicilia sud-orientale. Boll. Acc. Gioenia Sci. Nat., Catania 29 (352): 225-261.
- GALESI R., 1997.- La vegetazione. In: La Montagna della Ganzaria. pp. 15-27/52-55. Comune di San Michele di Ganzaria, Fondo Siciliano per la Natura: 23-24.
- GAUDIOSO N., 1998.- La vera storia dell'*Ophrys Mirabilis*. La provincia di Ragusa 13 (3): inserto speciale I-IV.
- GENIEZ P. & MELKI F., 1991.- Un nouvel *Ophrys* découvert en Sicile: *Ophrys mirabilis* Geniez & Melki Sp. Nov.. L'Orchidophile 22 (98): 161-166.
- GÖLZ P. & REINHARD H. R., 2000.- Beitrag zur Kenntnis der Orchideenflora Tunesiens, insbesondere des *Ophrys lutea-fusca*-Aggregates. Jour. Eur. Orch. 32 (1): 3-68.
- HAYEK A. von, 1913.- Zur Kenntnis der Orchideenflora von Dalmatien und Tunis. Österr. Bot. Zeitschr. 63: 493-495.
- HERVOUET C. et J.-M., 1998.- Quelques observations sur les orchidées de Malte et de Tunisie. L'Orchidophile 29 (130): 28-34.
- KELLER G., SCHLECHTER R. & Soó R. v., 1930-1940.- Monographie und Iconographie der Orchideen Europas und des Mittelmeergebietes. Band 2. Fedde Repertorium 472 pages; Dahlem bei Berlin.
- LABBE A., 1954.- Iconographie des Orchidées de Tunisie. Bull. Soc. Sci. Nat. de Tunisie 5: 61-72 + 16 planches.
- LINDBERG H., 1932.- Itinera Mediterranea. Acta Soc. Sci. Fennicae NS B. T. 1. No 2: 36-37
- LOJACONO POJERO M., 1908.- Flora Sicula. *Orchidaceae*: tome 3: 5-53.
- MAIRE R., 1921.- Contribution à l'étude de la Flore de l'Afrique du Nord (fascicule 2). Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord 12 (2): 42-52.
- MAIRE R., 1960.- Flore de l'Afrique du Nord: vol VI. Ed P. Lechevallier Paris, 397 pages. Orchidaceae: 231-374.
- MARK C., 1996.- Voyage d'étude de la S.F.O. en Sicile. L'Orchidophile 27 (120): 5-12.
- MATHÉ H., 1994.- Découverte d'une 2e station d'*O. mirabilis* Geniez & Melki en Sicile. L'Orchidophile 25 (110): 29.
- MELKI F. & GENIEZ P., 1992.- Orchidées de Sicile: Sous le regard des Nebrodi. 12e Colloque Soc. Franc. d'Orchidophilie, Clermont-Ferrand 1991: 13-17.
- MURBECK S., 1899.- Contributions à la connaissance de la flore du Nord-Ouest de l'Afrique et plus spécialement de la Tunisie III. Lund: 21-22.
- MURBECK S., 1905.- Contributions à la connaissance de la flore du Nord-Ouest de l'Afrique et plus spécialement de la Tunisie. Deuxième série. Lund: 70.
- NELSON E., 1962.- Gestaltwandel und Artbildung erörtert am Beispiel der Orchidaceen Europas und Mittelmeerlande, insbesondere der Gattung *Ophrys* mit einer Monographie und Ikonographie der Gattung *Ophrys*. 250 pages + 66 pl.
- QUÉZEL P. & SANTA S., 1962.- Nouvelle Flore de l'Algérie. tome 1, *Orchidaceae*: 224-238

RAYNAUD C., 1985.- Les orchidées du Maroc. SFO, Paris, 119 pages.

Soó R. von, (1927) 1928.- Orchideae novae europeae et mediterraneae. Fedde Repertorium 24: 25-37.

Soó R. von, 1959.- *Ophrys* Studien. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 5: 437-448.

Soó R. von, (1970) 1971.- Species and subspecies of the genus *Ophrys*. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 16 (3-4) 373-392.

STAFLEU F. A. & COWAN R. S., 1979.- Taxonomic Literature 2, Volume 2: H-Le. Regnum vegetabile Volume 98: I-XVIII + 1-991.

VALLÈS V. & BOURNÉRIAS M., 1990.- Voyage d'étude de la S.F.O. en Tunisie. L'Orchidophile 21 (90): 11-20.

VALLÈS V. & VALLÈS-LOMBARD A. M., 1988.- Orchidées de Tunisie. Toulouse, 134 pages.

ROMIEG SOCA, 7 ROTÀ DE LAS CEVENNAS, 34380 SAINT MARTIN DE LONDRA - FRANCE

Fig. 7 - Distribuzione di *Ophrys mirabilis* Geniez & Melki in Sicilia - Distribution map of *Ophrys mirabilis* Geniez & Melki in Sicily